

(Núm. 107.)

SAINETE NUEVO

TITULADO

**EL CUARTO
DE LA VIUDA.**

PARA OCHO PERSONAS.

CARMONA=1850.

Imprenta y librería de D. JOSÉ M. MORENO, calle de las Descalzas n. 1.

PERSONAS.

Un Poeta.
Un Abogado.
Doña Ruperta.
La Viuda.
Un Soldado.
Un Payo.
Doña Magdalena.
Un Hijo suyo.

Salon con ocho sillas: sale la Viuda y doña Magdalena.

Magd. Cierto que el cuarto es al-
haja
y de todas conveniencias.

Viud. Bueno está, pero, amiguita,
para mi gusto esta pieza,
por lo ancha, larga y hermosa.

Magd. Y no es la mitad de buena
la de doña Beatriz,
que tanto, tanto pondera.

Viud. Qué ha de hacer,
si esta señora
es de primera tigura.

Magd. A dónde esta don Pepito?

Viud. Rompiéndose la cabeza
en cosas muy importantes.

Magd. Pues qué cursa las escuelas?

Viud. Hasta ahora las ha cursado;
y como ya deletrea
y escribe tal cual de gordo,
es preciso que ahora aprenda
cómo se viste á la moda,
cómo se peina á la greca,
qué dias son en Madrid
los de mayor concurrencia,
dónde es la fonda, el café;
qué botillería es buena,
y otras cosas mas precisas
que no cusar las escuelas.

Sale el Hijo.

Hijo. Señoritas, como debo,
como corresponde, cierta,
menor, mayor, indulgente,
y á toda benevolencia
estoy postrado á esas plantas.

Mag. Jesus, qué entrada tan tierna!
ya es ingenio el señorito.

Viud. Qué no conozcas ni adviertas

que es esta la hora que bajan á
darnos la enhorabuena,
de habernos venido al cuarto,
los vecinos!

Hijo. Madre, apenas
he hecho las diez visitas,
con la devocion mas tierna,
y espresion recopilada,
me he venido, madre nuestra.

Magd. Esto si que es hablar culto,
si digo que estas enseñan
á ser bestias á sus hijos.

Viud. Qué te ha dicho la Marquesa?

Hijo. Que estoy un rico muchacho.

Magd. Se oirá necedad como esta!

Viud. Qué te parece del chico?

Magd. Qué quieres que me parezca,
sino que es hijo de madre.

Hijo. Señora, por linea recta;
y así vuelvo á repetir
con la devocion mas tierna
de amor, honor y poder.
que estoy á las plantas vuestras.

Viud. Bien dicho, y á tiempo.

Magd. es cierto:
será látisma se pierda
porque es mozo de esperanza.

Sale el Payo.

Payo. A la obediencia, señores,
me alegro que esté usted güena,
señor don Pepe José,
y todos á la obediencia.

Hijo. Bien venido, amigo Anton.
Cómo va?

Payo. De la manera
que me dicen que estoy güeno,
mas yo no lo sé.

Magd. Esta es buena.

Ap.

Payo. Me mandan ustedes algo?

Viuda. No creo que acá se ofrezca cosa alguna.

Payo. Pues Señora...

Viud. No te vayas, hombre, espera dí, quién vive en esta casa?

Payo. Señora gente muy reta: en el cuarto principal don Pedro y doña Ruperta viven: y el es agogao: y saco yo por mi cuenta, que en seis mundos no habrá otro agogao de mas cencia.

Viud. Y en qué te fundas?

Payo. En qué? en que tiene la vos gruesa.

Magd. Es verdad, que hoy en el dia aquellos que mas vocean son los mayores letrados.

Payo. Una tal doña Lorenza vive en el cuarto segundo, y dicen que es peor que vieja.

Viud. Peor qué vieja? hombre, por que?

Payo. Yo no lo sé: de manera, que allí tiene una sobrina muy guapa, y muy petimetra,

Viud. Conqué es bonita?

Payo. Mal rayo: sopas en una cazuela, en concencia, y sin aquel, se pueden comer con ella.

Hijo. Eso, Anton, tambien yo lo hago con mi criada Prudencia.

Viud. Es verdad que algunas veces almuerzan, comen y cenan.

Magd. Esto va de tonto á tonto.

Viud. Concluye de darme cuenta.

Payo. En la una guardilla vive un cadete, que en la guerra es muy guapo segun dice; y lo creo, porque lleva en el pescuezo, hácia aquí unas heridas tremendas.

Viud. Y en la otra?

Payo. Un don Esquina, que es guapísimo poeta.

Viud. Hombre, hombre, tu qué entiendes de hacer coplas?

Payo. De manera que yo lo digo, porque (tra á cualquier hombre que encuentre echa una copla ó dos, si se le pone en la cabeza.

Sale doña Ruperta.

Rup. No podré yo ponderar el gusto de que usted tenga, el que en casa le deseamos, ciertamente sin que sea en detrimento del niño, de su salud, ni de aquellas personas que usted bien quiere.

Viud. Pero V. me hace una ofensa en venir por la mañana.

Rup. Hija, no forme usted queja de eso, porque es visita sin detrimento.

Magd. Echa, echa, *Ap.* qué relamida que viene la señora detrimenta!

Rup. Hja, me alegro que usted, á Dios gracias, este buena, y sin detrimento alguno.

Magd. Qué descansada que queda!

Ap.

Apuesto que el terminillo lo tiene puesto en cabeza

de mayorazgo tambien:
estoy á vuestra obediencia.

Rup. Ciertamente es bello cuarto.

Hijo. Señora solo desea
le mande usted, que sé yo
lo hará con todas sus fuerzas.

Payo. No sabia yo hasta ahora
fuerza los cuartos tuvieran:
me temo que mi señor,
segun las pláticas hechas,
es mas tonto que no yo.

Sale el Soldado.

Sold. Qué bello parage es este
para armar una pelea!
La artilleria á esta parte,
la vanguardia á mano izquierda,
los viveres adelante
y el convoy á la derecha:
por este lado... Señores,
perdonen mi inadvertencia,
que los que hemos militado
no hay quien nos saque de guer-
Usted sea bien venida (ra.
con toda su parentela,
á quien me ofrezco rendido.

Viud. Estimamos la fineza
y este grande ofrecimiento.

Sold. Pues qué quiere usted que
ofrezca
unsoldado sino bombas,
pólvora y balas, mi reina?

Rup. Pero hijo, sin detrimento,
ofrezca usted lo que pueda,
como hacen todos los hombres.

Sold. Es que, señora, en mi tierra
se habla poco y se obra mucho:
allí se halla la firmeza,
verdad, amistad y amor,
y fina correspondencia;
porque son los andaluces

como se sabe.

Magd. Esa es cierta.

Sold. Y son tan cortos de genio
como se vé. *Se sienta.*

Payo. De manera,
que lo que se vé no es malo,
lo que no se vé es la fiesta.

Sale el Abogado.

Ab. Lo qué el curtito ha ganado!
Señora, fuera molestias,
y así en la forma ordinaria
lo mismo que mi parienta...

Hijo. Cómo se conoce luego
los hombres que son de letras.

Viud. Señor don Pedro, lo estimo
muy mucho: y así usted tenga
por suya esta pobre choza.

Abog. Solo me falta una pieza
como esta para mi estudio:
qué buena está la samblea!
ustedes manden, que tengo
que escribir una querella.

Sold. Como yo mandara el mundo,
como mandarlo pudiera,
si las cosas fueran bien,
yo quitara las querellas.

Abog. Pues qué tan guapo es us-
ted?

Sold. Pregunte usted en la goleta
á los moros y á los turcos,
en estas carnestolendas,
por Manteca el Sevillano,
que ellos lo diran por fuerza,
y sino voto, y no á Dios,
que les sacaré las lenguas,
cuerpo á cuerpo, codo á codo
y brazo á brazo.

Payo. No me entra

Abog. Eso es poco.

Rup. No te metas en quimeras.

Sale el Poeta.

Poet. C, r, o, clo, Chamorro: bue-
c, l, a, canela: lindo, (no:
bravo par de consonantes
tengo para mi comedia.
señoras, sois unos soles,
corto anduve, sois estrellas,
necio fuí, porque sois todo,
y sobre todo, canela.

Hijo Gran cosa! mucho decir:
un asombro es la cuarteta.

Poet. Lo estimo mucho.

Sold. De oír esto,
ya los demonios me llevan,
porque ha hecho una coplita,
que es todo friolera,
véalo usted, amo de casa,
á que el soldado perezca.

Abog. No sienta usted eso, señor.

Sold. No quiere usted que lo sienta
habiéndose un hombre visto
con todas las tripas fuera
mil veces, sin piernas, muslos,
sin brazos y sin cabeza.

Abog. Jesus, qué horror! y eso es
cierto?

Sold. Pregunte usted en la goleta
por manteca el Sevillano,
á aquella canalla perra.

Payo. Este hombre es leon ó di-
monche?

Magd. Yo me temo que este sea
para con mugeres hombre
y para los hombres hembra

Viud. Pepito, danos un polvo.

Hijo. Señoras con mil ternezas.

Rup. Tiene usted del de palillo?

Hijo. No he de tener? y me cuesta
trabajo inmenso el buscarlo:
pero de mi qué digeran

si fuera sin él.

Sold. Yo quiero habano.

Hijo En la faldriquera derecha
le tengo muy rico.

Rup. Ciertamente es cosa régia:
si me hará algun detrimento?

Hijo No pase usted de eso pena,
porque yo de prevencion
traigo siempre una docena
de pañuelos empapados
en agua de olor.

Payo. No me entra.

Viud. Doña Magdalena, el chico,
digo, que tal aprovecha?

Magd. Mucho; puede presidir
la academia...

Payo. De la y griega.

Magd. Yo tomo comun.

Hijo Pues en la caja de madre, per-
lo tengo muy especial (la,

Magd. Bueno es: qué brava cabeza!

Poet. Si usted quisiera llenarme
una cajita pequeña?

Hijo. Si señor, saquela usted;
quiere usted enterrarme en ella?
Caja hay ahí para un difunto.

Payo. Pues no vé usted quien la
lleva.

Rup. Jesus, yo me pongo mala.

Abog. Qué tienes, hija Ruperta?

Rup. La Cabeza se me vá.

Payo. Pues voy á cerrar la puerta.

Hij. No hay que asustarse, señoras,
que aquí traigo yo receta:
se pasa ya, señorita?

Rup. Si, señor esto es flaqueza
de estómago.

Payo. De manera,
que tambien podria ser
debilidad de cabeza.

Magd. El maldito del palurdo
tiene sacrilega lengua.

Viud. Señor don Esquina, usted
no dice alguna cosuela?

Poet. Señora. en dándome el pié
que lo dejen por mi cuenta.

Viud. Cuidado, que hay en el corro
quien de poeta se aprecia.

Poet. De poeta á poeta no temo,
señora, á nadie en la tierra,
en fuego, en aire y en agua
y vamos á la esperiencia.

Viud. Dé usted pie, Sr. D. Pedro

Abog. A la piocha que lleva
doña Magdalena, vaya
(pues de poeta se precia)
bien puesta está la piocha,
es el pie.

Poet. En hora buena:

Señora, tus pocresías
y tu grande hermosidad,
con la tempestuosidad
hacen serenos los dias:
dijo el doctor Mata-tias,
caramba, me voy á Atocha,
cerengue, á comer viscocha,
don Golondron me ha llamado
para tomar un bocado,
bien puesta está la piocha.

Hijo. Viva la décima.

Payo. Bomba.

Poet. Viva, y el poeta con ella.

Sold. Viva Manteca el soldado,
y el sitio de la goleta.

Viud. Ahora es preciso, otro pié,
dé usted, á doña Magdalena,
para que al poeta diga.

Abog. Es verdad, pues el pie sea,
bien tiene á quien parecer.

Magd. Pues otra décima atiendan:

La naturaleza avara
contigo anduvo cortés,
pues que hoy en dia te ves
con legua y media de cara:
tu figura es la mas rara
que el demonio pudo hacer,
tu talle el de un Lucifer,
*y tu cuerpo tumba en pie del uni-
verso:*

si fué muy largo este verso,
bien tiene á quien parecer.

Abog. Gran décima.

Sold. No es malita.

Payo. Bomba.

Hijo. La falta mucha agudeza.

Viud. A donde vas?

Hijo. Salgo luego. *Vase.*

Mug. Viva doña Magdalena.

Payo. Y viva la fé de Dios,
que es la verdadera ciencia.

Poet. Lo grande que hay hoy que
ver.

es esta obra que tengo hecha
para ese gran coliseo

Abog. Y qué es, alguna comedia?

Poet. Y hecha toda de mi ingenio:
ya, ya será gusto el verla:
por cierto la traigo aquí.

Sold. Estuvo usted en la goleta?

Poet. Si señor, estuve allá,
que escribí sobre el asunto
tres millones de quartetas.

Sold. Usted bien conocería
allí al soldado Manteca?

Poet. Si señor, era un borracho
de los pies á la cabeza.

Sold. Hombre, Manteca borracho?

Poet. Si señor: y tambien era
un grandisimo ladron,
que se me llevó unas piernas.

Sold. Con qué anda usted?

Poet. Con otras
que heredé de mis abuelos.

Sold. Todo esto es mucha verdad.

Válgome de la prudencia. *Ap.*

Ha sido el mejor soldado
que ha habido en toda la guerra.

Payo. Repare usted en el pizcuelo
las cuchilladas que lleva.

Magd. Es señal que habrá peleado
mucho con las tropas francesas.

Sold. Señoras para mí ha sido
todo eso una friolera.

Rup. No obstante, sin detrimento,
es, hijocosa muy recta.

Magd. Y en esa comedia, amigo,
qué personas son las que entran?

Poet. Entran el sol y la luna,
entran todas las estrellas,
entran los cuatro elementos,
vestidos á la chinesca,

entra el mundo con sus flores,
con sus árboles y fuentes,
entra el mar, entran sus peces,
y hasta los navíos entran.

Payo. Qué laberinto que será,
señores, la tal comedia!

Magd. Vaya muy enhoramala,
no nos rompa la cabeza:
no me admiro que estén hoy
tan abatidos los poetas.
si todos son como usted.

Sale el Hijo.

Hijo. Señores, que pulla es esta!

Sold. Ponga fin á este disgusto
el saber que en la goleta
hice el destrozo mayor
que se ha visto en esta tierra.

Payo Manteca tiene razon.

Todos. Pues acabese la fiesta,
pidiendo á todos perdon
por las faltas que este lleva.

FIN.